

МЕЧЕТИ, МЕДРЕСЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА БУХАРЫ XVI ВЕКА

Абдурахимова Фазилатхон Мухитдинхон кызы¹

магистр, кафедра “истории и теории архитектуры”

Барсукова Елена Георгиевна²

Руководитель доц. Ph.D.

¹⁻²Ташкентского архитектурно-строительного института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572801>

Аннотация: В статье рассмотрена, как и в XVI веке школы и медресе играли важную роль в укреплении позиций ислама среди населения, обучении религиозным и светским знаниям, формировании духовного облика населения. Следует отметить, что для повышения грамотности населения в разных городах и центрах среднеазиатских ханств при мечетях и ханаках учреждались специальные школы. Бухара имеет уникальный опыт строительства медресе, которые были не только учебными заведениями, но и уникальным архитектурным сооружением.

Интерес к среднеазиатской архитектуре, с древних времен игравшей значительную роль в культурном развитии мира, не угасает. В то же время наша современная градостроительная и архитектура не только привлекает внимание туристов, но и не отвечает нуждам и запросам людей, проживающих в этой местности. Но сегодня совершенно очевидно, что невозможно развивать сферу современной архитектуры и градостроительства, не обращая внимания на развитие местных и региональных культур.

Потому что понятно, что без развития любой национальной культуры невозможно добиться общенациональной истории. Невозможно достичь настоящего без глубокого изучения корней нашей прошлой культуры и истории, нашего искусства, последовательного изучения этапов нашего развития.

Среди ханств Средней Азии Бухарское ханство отличалось большим количеством школ и медресе. Одним из крупнейших научных центров ханства является Бухара, где наряду со светскими науками преподаются углубленные уроки в областях ислама, таких как хадисоведение, юриспруденция, тафсир.

Благодаря статусу столицы во второй половине XVI века Бухара приобрела высокую репутацию не только политического, но и экономического и культурного центра. Поэтому Бухара стала одним из

городов, где учатся и творят люди из разных стран мира. Бухара была одним из крупнейших центров ислама в мире, а также местом религиозоведов, внесших значительный вклад в развитие суфийского ордена.

Как и XVI веке школы и медресе играли важную роль в укреплении позиций ислама среди населения, обучении религиозным и светским знаниям, формировании духовного облика населения. Следует отметить, что для повышения грамотности населения в разных городах и центрах среднеазиатских ханств при мечетях и ханаках учреждались специальные школы.

Бухара имеет уникальный опыт строительства медресе, которые были не только учебными заведениями, но и уникальным архитектурным сооружением. До наших дней как памятники архитектуры сохранились медресе Мир Араб (1535–1536), Абдулазизхана, Абдуллы II. Медресе, построенное Абдаллой II (1589-1590), расположено в северной части комплекса, известного в народе как Двойное медресе. Это медресе, являющееся зрелым образцом зодчества своего времени, демонстрирует все творческие достижения бухарского зодчества XVI века [2].

В частности, медресе Абдуллахана в Бухаре, мечеть ханов Джойбора, ханака, Говкушан, Янги Чорсу, Абдуллахан тими, медресе Кокалдош в Ташкенте, Тош Мачит в комплексе Чашма в Нурате, ханака Касым Шейха в Кармане, «дом Абдуллахана» с мостом .

Хафиз Таниш Бухари также упоминает о созидательной работе в Бухаре и благоустройстве города в этот период: Каждое из государств Аркони построило в Бухаре много высотных зданий в соответствии с ул-хазрат (Абдуллах): мечети, работ и мосты, бассейны. В какую бы сторону Бухары ты ни отправился, если чужестранец заночует в какой-нибудь пустыне, ты не найдешь места для ночлега снаружи».[3]

В правление Абдуллы II активное участие в творческой работе принимал и Жожбор Ходжас, живший в селении Сумитан (Чорбакр). В частности, Ходжа Саъд Джойбари (1531-1589) построил множество общественных и коммерческих зданий в Бухаре и ее окрестностях. В частности, особое внимание он уделял увеличению количества лучших, наиболее продуктивных плодовых деревьев путем создания садов, специальных оранжерей, питомников. Рядом с садами вокруг округа, замками и городами, конечно же, были работ, сардоба, ханака, каравансарай. Комплекс зданий, построенный на средства Ходжи Саъда в

Говкушанском гузаре в черте города Бухары, отличается от других памятников города своей роскошью и совершенством.

Ходжа Саъд также построил и отремонтировал множество мечетей и минаретов в различных селениях Бухарского оазиса (Каракуль, Пешку, Зандана и др.).

Один из них построит комплекс «Тошмасджид» в поселке Вангози современного Кызылтепинского района, в 30 км западнее Карманы. Комплекс был перестроен сначала из дерева, а затем из жженого кирпича. Здание имеет форму прямого угла, размер 27-24 метра, состоит из двух комнат, алтаря, двусторчатого купола. Рядом с Тошмасджидом бок о бок возводятся минарет высотой 24 метра, медресе и баня, построенные в 1585-1586 годах. Строительство мечетей, медресе и бань в комплексе типично для бухарской архитектурной традиции.

Также в этот период одного из приближенных Абдуллы II медресе Кокалдош (1568-1569), построенное по инициативе Кулбобо Кокалдоша, состояло из медресе Мадрихан (1566-1567), в отличие от Кошмедресе (16-й век) Медресе Абдулла-хана (1588-1590 гг.) образует исторический комплекс. Построена на месте остатков старой мечети, построенной в XI-XII вв., Большой мечети (XV-XVI вв.), украшенной резными и расписными узорами на скальном постаменте, а также Высокой мечети (XVI в.), украшенной плитки и заклепки. Следует отметить, что многие архитектурные памятники, построенные в этот период в Бухарском ханстве, связаны с именами Ходжи Ислама и Ходжи Саада. В этих медресе также есть отдельные библиотеки для студентов. В частности, упоминается, что Ходжа Ислам имел огромную библиотеку в 35 000 томов в медресе Говкушан и 3 000 томов в медресе Джойбор [4].

Одним из крупнейших медресе шейбанидского периода было медресе Мир Араб, построенное шейхом Абдуллой Ямани (Мир Араб), крупным представителем секты Накшбанди, в 1530-1536 гг. Медресе было построено на средства, пожертвованные шейхом Абдуллой Ямани Убайдулле. Строительство медресе было завершено его зятем Закарией по завещанию шейха Абдуллы Ямани. Здание расположено напротив минарета Калон, который воплощает в себе традиционный дизайн и скульптуру, типичные для строительства среднеазиатских религиозных школ.

Срок обучения в медресе не ограничен. Окончание медресе часто зависело от прилежания и способностей учеников. От выпускника медресе

требовалось знание персидского и арабского языков, логики, элементарной геометрии и четырех действий арифметики, а также основ шариата. Студентам преподавали специальные предметы, такие как грамматика, юриспруденция, тафсир, хадисы, калам. Обучение в медресе продолжалось до вечера и проходило по субботам, воскресеньям, понедельникам и вторникам недели. В школьные годы учитель жил в медресе. Согласно установленному правилу, студент должен был соблюдать правила внутреннего распорядка, чтобы учиться в медресе, жить в своей комнате и получать материальное обеспечение. Запрещается покидать медресе на определенный срок без уважительной причины, а студент, нарушивший правила, лишается места учебы и проживания.

Информация о роли духовенства в строительстве школ и медресе, а также мечетей и ханаков также отражена в исследовании Г. Агзамовой. В частности, «высокие медресе, высотные мечети, завистливые дворцы райских садов, цистерны, напоминающие сады Кавсар, караван-сарай и бани — все это построило на мировой арене семьдесят сангинских зданий. В частности, в Бухарской области построили красивое медресе, похожее на букет, на севере которого была построена мечеть высокого уровня... Среди них мечеть предприятия, Айская мечеть в начале аллеи, Джойбор ханакахи, Колобод медресе» [7].

Мы видим, что образовательные традиции Бухарского ханства продолжились и в последующие столетия. В частности, Ф.Бобожонова отметила, что в Бухаре, как и в других среднеазиатских городах, школы были на каждой улице. Наряду с произведениями Ходжи Хафиза и Мирзы Бедия учащиеся читают «Алфавит, Коран, Чоркитоб и другие религиозные книги» - «Пять тюркских книг» - Китаби Физули, Лисон ут-тайр, Девони Амир Навои, Хувайдо, Киссаи Девонаи Машраб . Мальчики и девочки обучались в школах отдельно в возрасте от 7 до 12 лет.

Одним словом, в Бухарском ханстве в XVI веке в области науки и культуры, особенно в области материальной культуры, были проведены огромные творческие ремонты, все это мы можем видеть и наблюдать на практике. В первой половине XVI века в городах среднеазиатских ханств было много школ и медресе, служивших главным центром повышения грамотности населения, приобретения различных светских и религиозных знаний. Эти центры развивались благодаря усилиям населения, принадлежащего к разным социальным группам средневекового общества, и служили культурному и духовному развитию общества.

Строительством школ, медресе, мечетей и ханаков занимались не только правители, но и представители основных религий своего времени. Ханак, мечеть, медресе, построенные джойборскими ходжами в Бухаре, а также мечети и ханак, построенные религиоведами в разных частях ханства, играли важную роль в общественно-культурной жизни страны.

Благодаря творчеству поэтов-мистиков можно ощутить растущую уверенность в силе людей в их сознании. Различные социальные группы стали смело отстаивать свой статус. В этот период было построено множество медресе в Бухаре и окрестностях, Самарканде. Примечательно, что большинство этих медресе было построено на средства правителей, духовенства, чиновников, при активном участии высокопоставленных женщин в их ремонте и финансировании студентов. Впервые расходы на медресе и студенческие стипендии были переданы государству. Это подготовило почву для формирования категории образованных чиновников, обладающих специальными знаниями для государства Шейбани и снабжения квалифицированными кадрами.

Конец XV века - крах правления Тимуридов в XVI веке и установление династии Шайбани в Мовароуннахре - способствовали развитию местной архитектуры, науки и литературы, зародилось мировоззрение.

Список используемой литературы:

1. Мустафоев С. Касим Шейх Азизон. Т.: Сано-стандарт, 2013. -48 с.
2. Мухаммаджонов А. Древняя Бухара. -Т.: Фан, 1991. -52 с.
3. Мукимов З. Государство и право шайбани. Историко-правовое исследование. - Т.: Янги аср авлоди, 2005. - 125 с.
4. Наврузова Г. Бахуддин Накшбанд. -Т.: Абу Матбуот консалт, 2011.- 326.
5. Некрасова Е.Г. Хазири Буксары. - ОНУ.1998. №6. С.54- 56.
6. Некрасова Е., Тураев Х. «Касым-Шейх Азизан Карминаги» - Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. №4.-Москва., 2003.С.41-44.
7. Нодирхан Хасани. Необходимость исследования и анализа // Жизнь, деятельность и традиции Ходжи Ахмада Яссави. -Т.: Издательство Литературного фонда Союза писателей Узбекистана, 2001. – 336 с.
8. Нуриддинов А. Махдуми Азам Косани. -Т.: Фан, 2008. -40 с.

